

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СВІДОЦТВО № 045

підтверджує, що

Травінська Світлана

взяв/взяла участь в ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

(з публікацією тез)

яка відбулася **21 травня 2026** року (загальна тривалість короткострокового заходу **3 год.**).

Ректор ОНЕУ
Дата видачі: 25.05.2026

Анатолій КОВАЛЬОВ

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

(м. Кишинів, Республіка Молдова)

**Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»**

21 травня 2026 р.

ОДЕСА 2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ
УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД»
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ
(м. Кишинів, Республіка Молдова)

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції

**«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ
ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»**

21 травня 2026 р.

ОДЕСА 2026

УДК 657

ББК 65.052.2

О17

Відповідальні за випуск:

Голова оргкомітету конференції – *Ковальов Анатолій*, ректор ОНЕУ, д-р екон. наук., професор

Члени оргкомітету:

Артюх Оксана – професорка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, д-р екон. наук;

Каменська Тетяна – голова Аудиторської палати України, д-р. екон. наук;

Кричун Петро – президент Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, канд. екон. наук;

Кузіна Руслана – професорка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, д-р екон. наук;

Куцик Петро – ректор Львівського торговельно-економічного університету, д-р. екон. наук;

Лазарь Ліліана – доцент, завідувачка Департаменту бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу Молдавської економічної академії (Республіка Молдова), канд. екон. наук;

Літвінов Олександр – проректор з наукової роботи ОНЕУ, д-р. екон. наук;

Лоханова Наталія – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, д-р екон. наук;

Парфенюк Наталія – президент Громадської організації «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД», член Ради Аудиторської палати України, практикуючий аудитор, керуючий партнер АФ «ТЕО-АУДИТ»;

Позняковська Наталія – доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, канд. екон. наук;

Яцунська Олеся – ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, канд. екон. наук.

Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ОНЕУ, 2026. 201 с.

За точність викладення матеріалу та достовірність наведених фактів, прізвищ, цитат відповідальність несуть автори.

©ОНЕУ, 2026

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ У СВІТЛІ ІНТЕРГАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

<i>Loboda N.</i> Functioning of the accounting and reporting system under martial law and integration into the european economic space	7
<i>Nederița A., Grabarovschi L.</i> Accounting issues related to additional contributions of members in limited liability companies	9
<i>Акімова Н., Наумова Т.</i> Автоматизація обліку за МСФЗ та аудит ефективності її Впровадження	12
<i>Благодир О.</i> Адаптація інформаційних облікових систем підприємства до умов цифрової трансформації	15
<i>Бондаренко Н.</i> Електронне подання звітності як базовий рівень формування DATA-DRIVEN моделі взаємодії підприємства і держави	17
<i>Бородюк О.</i> Перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств України	19
<i>Висоцький Ю.</i> Обліково-інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах цифровізації та воєнних ризиків	21
<i>Голов С.</i> Наслідки застосування штучного інтелекту в професійній діяльності та навчальному процесі	23
<i>Гриненко Ю.</i> Проблеми узгодження даних комерційного та бухгалтерського обліку операцій на балансуючому ринку електричної енергії	26
<i>Грушківська А., Артюх О.</i> Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації бізнесу	29
<i>Добрунік Т., Бабічева А.</i> Податок на додану вартість в системі оподаткування національного бізнесу України	31
<i>Жукевич Х.</i> Економічна сутність та класифікація витрат	34
<i>Ігнат'єв О.</i> Облікові наслідки структурної деформації логістики України	36
<i>Кацена Н., Ляпун О.</i> Трансформація облікової політики підприємства в умовах імплементації інтегрованої звітності	38
<i>Крупельницька І.</i> Трансформація бухгалтерського обліку та звітності в умовах впровадження ESRS і розвитку ESG-підходів	41
<i>Кушнір В.</i> Запровадження дієвих механізмів для запобігання можливому дублюванню професійних стандартів	44
<i>Лоханова Н.</i> Деякі проблемні аспекти складання фінансової звітності в форматі Таксономії	46
<i>Максимів Ю., Пухличенко І.</i> Господарські процеси як об'єкт обліку в умовах циркулярної економіки	47
<i>Малишкін О.</i> Який бухгалтерський облік мають вивчати майбутні економісти-міжнародники?	49
<i>Нашкерська Г.</i> Облікове відображення та розкриття у фінансовій звітності необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття	51
<i>Новіков В.</i> Регіональний розподіл підприємств, потенційно охоплених ESG-Звітністю	52
<i>Онча І.</i> Облік операцій у розрізі платіжних систем та еквайрингу	55
<i>Проскуріна Н., Пушкарь І.</i> ESG-вимоги ЄС та їх вплив на облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності	57
<i>Синиця Ю., Коцило Ю.</i> Трансформація документообігу в системі бухгалтерського обліку: порівняння традиційних і цифрових підходів	60

Сиротенко Н. Облікова система підприємства: актуальні виклики та перспективи Розвитку	63
Скорнякова Ю., Сьомченко В. Трансформація документування в умовах комплексної цифровізації бухгалтерського обліку та управління	65
Старенька О. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності фінансових установ в умовах цифровізації економіки	68
Струк Н., Малець С. Проблемні аспекти обліку розрахунків за ПДВ на Підприємстві	71
Тенюх З. Трансформація облікових і контрольних процедур в умовах запровадження системи «Е-акциз»	73
Терновський О. Облік квот на викиди як нематеріальних активів – проблемні Аспекти	76
Тлучкевич Н. Облікові аспекти формування собівартості консультаційних послуг	77
Тоцький С. Проблеми ідентифікації та обліку реалізації цифрових активів в інтернет-комерції	79
Травінська С. Напрями удосконалення оподаткування діяльності резидентів Дія ситі в Україні	81
Ходзицька В. Вдосконалення звітності про рух грошових коштів: проєкт РМСБО з аналізу звіту	84
Чабанюк О. Організація сучасного обліку та звітності з інтеграцією міжнародних стандартів (МСФЗ, ESG), цифрових форматів (XBRL)	85
Черкашина Т. Особливості організації обліку основних засобів об'єкта критичної Інфраструктури	87
Шигун М., Чистова А. Вплив податкових різниць на фінансовий результат діяльності підприємства	90
Щербань А., Артюх О. Автоматизація бухгалтерського обліку в умовах цифрової трансформації підприємства	92

СЕКЦІЯ 2 НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Iachimovschi A. Conceptual and methodological approaches in identifying and reporting key audit issues	94
Shchyrba I. Digital transformation of auditing: challenges and opportunities for modern Enterprises	97
Shchyrba M. Enterprise efficiency audit through the prism of neo-institutional theory	99
Volchek R., Moskaliuk H. Features of auditing the accounting valuation of land easement rights	102
Балтян Б., Артюх О. Державний фінансовий контроль за цільовим використанням державних грантів	105
Данилюк І. Розвиток аудиту в умовах євроінтеграції України: сучасний стан та Перспективи	107
Дмишко Я. Сучасні підходи до організації аудиторських перевірок у банківських Установах	109
Заднепровська С. Глобальні ризики та трансформація СУЯ аудиторської фірми в умовах полікризи	111
Кашиперська А. Особливості аудиту інформаційної безпеки в умовах діджиталізації облікової інформації	114
Кащена Н., Богомаз О. Аудит сталого розвитку підприємства в умовах цифровізації: організаційно-методичні аспекти	117

Кащена Н., Яцюк О. Методичний інструментарій комплаєнс-аудиту імпортерських операцій в торгівлі: організаційний аспект	120
Лубенченко О. Кредитні спілки: звіт з надання обмеженої впевненості	123
Крот Ю., Міщенко А. Аудит як елемент інфраструктури довіри ринку капіталу: досвід ЄС та напрямки розвитку в Україні	126
Пелех У., Хоча Н. Аудит фінансової звітності в умовах цифровізації: межа між аудиторськими процедурами та ІТ-консалтингом	129
Плащовий І. Особливості аудиту систем управління якістю в умовах воєнного стану	132
Позняковська Н. Пріоритети модернізації системи фінансового контролю інститутів громадянського суспільства	134
Разумова К. Аудит фінансової звітності кредитної спілки. Модифікація думки	136
Самострол С. Методичні засади аудиту нематеріальних активів	138
Синиця Ю., Бандурко С. Типові порушення в нарахуванні заробітної плати та методи їх виявлення в системі аудиту	141
Степанюк О. Внутрішній аудит в системі управління нафтогазовим підприємством	144
Таратута Л. Особливості судової експертизи споживчих кредитів населення під час дії надзвичайного чи воєнного стану	146
Циганок Ю. Актуальні проблеми обов'язкового аудиту фінансової звітності, складеної у єдиному електронному форматі на основі таксономії МСФЗ	149
Янчева Л., Акімова Н. Бухгалтерська модель функціонування інжинірингових механізмів в аудиторському контролі	152
Яценко В. Облік та аудит як цивілізаційний інструментарій запобігання корупції під час воєнних конфліктів	155

СЕКЦІЯ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Kasyr B., Chernyshova L. Analysis of enterprise capital profitability (a case study of KERNEL-TRADE LLC)	157
Constantinov D., Chernyshova L. Analysis of capital profitability of an enterprise in the context of transition to loss-making operations: the case of LLC «TSEMENT»	159
Vladychenko A., Chernyshova L. Analysis of the financial condition and operational efficiency of the enterprise	161
Безверхий К. Управління інфраструктурою зрошення: аналіз кількості дощувальних машин сільськогосподарських підприємств України	162
Бесєда М. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства (на прикладі ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»)	164
Воляник Г., Колінько Н. Аналітичні можливості штучного інтелекту у фінансовій діагностиці бізнес-структур	166
Грищенко І., Дишленко Л. Оптимізація витрат на соціальний захист біженців через інструменти превентивної соціальної терапії	169
Грищенко І. Застосування фінансово-економічних методів аналізу конкурентоспроможності торговельних підприємств в сучасних економічних умовах	171
Жияков С. Удосконалення методичних підходів до оцінки та забезпечення конкурентоспроможності комерційних послуг бюджетної установи в сучасних умовах	174
Милашко М. Економіко-математичне моделювання як основа аналізу фінансової стійкості підприємства	177

Нужна О., Вегерич Я. Модель парної лінійної регресії в дослідженні залежності обсягу виробництва продукції (товарів, послуг) від залишкової вартості основних засобів на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства України	179
Нужна О., Семенюк О. Прогнозування обсягу виробництва продукції на підприємствах добувної промисловості та розроблення кар'єрів України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа	181
Семенова К. Теоретичні аспекти аналізу ризиків діяльності підприємств	183
Середа О. Розвиток фінансового аналізу підприємств в умовах цифрової трансформації	186
Сорока Н. Державний борг як індикатор фінансової безпеки країни	188
Тофель Т., Чернишова Л. Вплив надлишкової ліквідності на показники рентабельності ПрАТ «КІЇВСТАР»	191
Тростянська К. Критеріальний підхід до оцінювання міжнародних політик підтримки трансформації бізнес-моделей	193
Федюк А., Чернишова Л. Оптимізація структури операційних витрат (на прикладі ТОВ «НОВА ПОШТА»)	196
Шкроміда В., Грубеляс А. Напрями вдосконалення аналізу діяльності комунальних підприємств в умовах сталого розвитку	198

Травінська Світлана

кандидат економічних наук

доцент кафедри обліку та аудиту

Київський національний університет імені тараса Шевченка

м. Київ, Україна

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ В УКРАЇНІ

Незважаючи на повномасштабну війну, спричинену збройною агресією російської федерації, в Україні спостерігається позитивна динаміка розвитку цифровізації та впровадження інноваційних технологій у різних секторах економіки. Одним із інструментів стимулювання інноваційної діяльності, залучення інвестицій у стартапи та розвитку IT-індустрії є спеціальний правовий режим Дія City, який поєднує правові та податкові стимули для суб'єктів господарювання. Так, «за перші три місяці 2026 року резиденти Дія.City сплатили до бюджету 13,4 мільярда гривень податків. Це на 68% більше, ніж за аналогічний період торік. Сплачені мільярди від IT-сектору — це пряме фінансування безпеки, медицини, освіти та державних сервісів для кожного українця. Завдяки спеціальним умовам Дія.City компанії можуть працювати прозоро створювати нові робочі місця та масштабуватися» [1]. За таких умов виникає необхідність обґрунтування напрямів удосконалення спеціального правового статусу резидентів Дія City з метою підвищення їх інвестиційної привабливості, забезпечення прозорості ведення бізнесу та посилення ефективності функціонування цифрової економіки.

Запровадження спеціального правового режиму резидентства Дія City відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-IX від 15.07.2021 р. (далі – Закон № 1667-IX) [2] та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» №1946-IX від 14.12.2021 р. (далі – Закон № 1946-IX) [3] стало важливим кроком у формуванні сприятливого середовища для розвитку IT-індустрії та інноваційного бізнесу в Україні. Водночас із реалізацією цього режиму актуалізуються проблемні аспекти, пов'язані із податковим регулюванням, посиленням вимог щодо дотримання критеріїв резидентства та порядку подання звітності, а також забезпечення стабільності правових гарантій.

Відповідно до Закону 1667-IX [2], правовий режим «Дія.City» - це сукупність правових норм, якими визначаються права та обов'язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв'язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента

Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі. Набуття статусу резидента Дія Сіті є добровільним. Юридична особа сама має звернутися до уповноваженого органу із заявою в порядку, визначеному цим законом та набуває статусу резидента Дія Сіті з дня внесення відповідного запису до реєстру Дія Сіті з урахуванням положень Закону 1667-ІХ [2]. Основними вимогами, що ставляться для резидентів Дія Сіті наведено на Рис. 1.

Відповідаючи вимогам, резидент Дія Сіті повинен здійснювати кваліфіковані види діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті [2]. Основні з них це: комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; надання програмних продуктів, у тому числі комп'ютерних ігор; освітня діяльність у галузі інформаційних технологій; дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційно-комунікаційних технологій та інші кваліфіковані види діяльності.

Постанови КМУ «Про визначення видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті» від 19.04.2022 р. № 467 [5] та «Про внесення змін до переліку видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті» від 21.02.2025 р. № 204 [6] розширили кваліфіковані види діяльності для резидентів Дія Сіті.

Рис. 1. Вимоги до резидентів Дія Сіті

Джерело: згруповано автором на основі [2, 4]

Сьогодні резидентами Дія Сіті можуть стати компанії, що займаються:

- розробкою та підтримкою рішень міжнародних карткових платіжних систем;
- виробництвом технологічних продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах;
- хостингом (надання інфраструктури для зберігання та обробки даних і розміщення комп'ютерного обладнання в центрі обробки даних) [5];
- дослідженням кон'юнктури ринку, веб-аналітикою під час проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті;
- технічним випробуванням та дослідженням з використанням комп'ютеризованих систем управління [6].

Отже, резидентами Дія Сіті можуть бути не лише компанії ІТ-сфери, а й суб'єкти господарювання, діяльність яких охоплює фінансові технології, аналітику даних, оборонну та промислову інженерію, послуги хостингу і науково-дослідні процеси. Це свідчить про трансформацію Дія Сіті у багатогалузеву інноваційну екосистему, що підвищує її інвестиційну привабливість.

Основні нововведення у 2025-2026 рр. для резидентів Дія Сіті наведено на рис. 2.

Рис. 2. Основні зміни щодо оподаткування для резидентів Дія Сіті

Джерело: узагальнено автором на основі [3, 7]

Розширене застосування пільгової ставки ПДФО у розмірі 5% за умови невиконання окремих критеріїв свідчить про нормативну гнучкість податкового режиму Дія Сіті та його спрямованість на підтримку стартапів і суб'єктів цифрової економіки. Також спостерігається тенденція до подальшого удосконалення механізмів податкового регулювання правового режиму Дія Сіті.

Основними напрямками удосконалення діяльності резидентів Дія Сіті щодо стимулювання інновацій та запобіганню податковому зловживанню є:

- 1) деталізація методики розрахунку критеріїв резидентства (чіткі правила визначення кваліфікованого доходу й кількісних показників), а також застосування уніфікованих цифрових індикаторів перевірки на основі даних податкових реєстрів, що підвищить прозорість функціонування режиму Дія Сіті;
- 2) запровадження диференційованого підходу до застосування ставки ПДФО: варіації ставки 5% ПДФО в залежності від критеріїв (рівень інноваційної діяльності, обсяг експорту ІТ-послуг, створення інтелектуальної власності), що сприятиме стимулювання інноваційної діяльності та формування доданої вартості в економіці;
- 3) контроль та автоматизований механізм виявлення через аналітику даних розмежування трудових і гіг-відносин з метою мінімізації зловживань щодо ухилення від оподаткування;
- 4) впровадження механізму автоматичного заповнення та формування податкової звітності на основі наявних даних, що сприятиме зниженню адміністративного навантаження на бізнес та формуванню прозорого податкового середовища для резидентів Дія Сіті.

Отже, реалізація зазначених напрямів підвищить ефективність функціонування режиму Дія Сіті, забезпечить баланс між стимулюванням інновацій та належним податковим контролем, належний рівень соціального захисту працівників, а також створить умови для сталого розвитку високотехнологічного сектору економіки України.

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт: Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfyry-z-pochatku-roku-rezydenty-diiacity-splatyly-do-biudzhetu-134-miliarda-hryven-podatki> (дата звернення: 22.04.2026).
2. Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 р. № 1667- IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text>. (дата звернення: 16.04.2026).
3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» №4113-IX від 04.12.2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4113-20#Text> (дата звернення: 16.04.2026).
4. Безверхий К.В., Золковер А.О., Юрченко О.А., Приймак Н.В.. Облік і оподаткування діяльності резидентів Дія Сіті в умовах воєнного стану // Інвестиції: практика та досвід. Економічна наука, № 15-16, 2022р., Ст.37-44.
5. Постанова КМУ Про визначення видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті від 19.04.2022 р. № 467 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/467-2022-p#Text> (дата звернення: 17.04.2026).
6. Постанова КМУ Про внесення змін до переліку видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті від 21.02.2025 р. № 204 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2025-%D0%BF#n10> (дата звернення: 17.04.2026).
7. Податковий кодекс України №2755-VI зі змінами та доповненнями. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 22.04.2026).